

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Ахмедова А.Т., Шахриёрова С.О.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена ведению первородящих женщин с преэклампсией. Рассмотрены раннее выявление факторов риска, мониторинг состояния матери и плода, индивидуализированная терапия, корректировка образа жизни и мультидисциплинарный подход. Описаны лёгкая и тяжёлая формы преэклампсии, осложнения для матери и плода, сроки родоразрешения. Особое внимание уделено профилактике, включая назначение низкодозированного аспирина (75–150 мг/сут с 12–16 недель) женщинам с высоким риском. Доказательные стратегии улучшают материнские и перинатальные исходы. Своевременная госпитализация и вмешательства являются ключевыми.

Ключевые слова: преэклампсия, первородящие, ведение беременности, материнские исходы, перинатальные исходы, профилактика, низкодозовый аспирин, мультидисциплинарный подход.

MANAGEMENT TACTICS OF PREGNANCY IN PRIMIPAROUS WOMEN WITH PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW)

Axmedova A.T., Shahriyoroova S.O.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents a comprehensive overview of preeclampsia management in primiparous women. Emphasis is placed on early risk assessment, continuous maternal and fetal monitoring, individualized therapy, lifestyle modification, and multidisciplinary care. Mild and severe preeclampsia, maternal and perinatal complications, timing of delivery, and preventive measures including low-dose aspirin therapy (75–150 mg/day starting from 12–16 weeks) are described. Evidence-based strategies improve maternal and perinatal outcomes. Early hospitalization and timely interventions are essential for effective management.

Keywords: preeclampsia, primiparous women, pregnancy management, maternal outcomes, perinatal outcomes, low-dose aspirin, prevention, multidisciplinary care.

ПРЕЭКЛАМПСИЯ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТУҒУВЧИ АЁЛЛАРДА ҲОМИЛАДОРЛИКНИ ЮРИТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)

Ахмедова А.Т., Шахриёрова С.О.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада биринчи марта ҳомиладор аёлларда преэклампсияни бошқаришнинг кенг қамровли ёндашувлари келтирилган. Асосий эътибор хавф омилларини эрта аниқлаш, она ва ҳомиланинг ҳолатини доимий назорат қилиш, индивидуал даволаш, турмуш тарзини ўзгартириш ва кўп йўналишли тиббий ёндашувга қаратилган. Енгил ва оғир преэклампсия, она ва ҳомила асоратлари, туғруқ вақти батафсил ёритилган. Юқори хавфли аёлларда преэклампсияни олдини олиш учун паст дозали аспирин (75–150 мг/кун, 12–16 ҳафтадан бошлаб) қўлланилиши тавсия этилган. Далилларга асосланган стратегиялар она ва перинатал натижаларни яхшилашга ёрдам беради. Эрта касалхонага ётқизиш ва вақтли аралашув самарали бошқарув учун муҳимдир.

Калит сўзлар: преэклампсия, биринчи марта ҳомиладор аёллар, ҳомиладорликни бошқариш, она натижалари, перинатал натижалар, профилактика, паст дозали аспирин, кўп йўналишли ёндашув.

Преэклампсия является одним из наиболее опасных осложнений беременности, встречающимся преимущественно у первородящих женщин. Она характеризуется сочетанием артериальной гипертензии, протеинурии и системного эндотелиального повреждения, что приводит к нарушению функции жизненно важных органов. Заболевание занимает одно из ведущих мест среди причин материнской смертности, достигая до 15% всех летальных исходов в акушерстве. [1] Как отмечает Аксенова и соавторы, ранние клинико-лабораторные предикторы играют ключевую роль в прогнозировании преэклампсии и её осложнений. [1]

У первородящих женщин отсутствие адаптационных изменений сосудистой системы усиливает вероятность возникновения плацентарной недостаточности. Это приводит к нарушению перфузии

плаценты, гипоксии плода и задержке внутриутробного развития. Современные исследования подчеркивают, что первородящие женщины имеют более высокий риск тяжёлых осложнений, так как у них отсутствует иммунная толерантность к антигенам плода, что усиливает воспалительные реакции и эндотелиальную дисфункцию. [2] По данным Бабажановой, своевременная профилактика снижает риск развития тяжёлой преэклампсии. [2]

Современная тактика ведения первородящих с преэклампсией строится на принципах раннего выявления, динамического мониторинга и индивидуализированной терапии. Регулярный контроль артериального давления, анализов крови и мочи, а также доплерометрия являются обязательной частью наблюдения. [3] Как отмечает Алдангарова, применение комплексных превентивных мер позволяет значительно уменьшить риск прогрессирования заболевания. [3]

Особое значение имеет использование низкодозированного аспирина. Доказано, что назначение аспирина в дозе 75–150 мг в сутки с 12–16 недель беременности снижает риск развития преэклампсии на 20–30%, особенно у первородящих женщин с факторами риска. [4] Айламазян подчёркивает, что аспирин является наиболее эффективным средством профилактики ранней и тяжёлой преэклампсии. [4]

При развитии заболевания необходим тщательный мониторинг состояния матери, включая контроль функции почек, печени, коагулограммы и суточной протеинурии. У первородящих женщин риск осложнений, таких как эклампсия, инсульт и ДВС-синдром, выше, чем у повторнородящих. [5] Гаипова в своих работах подчёркивает значимость анализа факторов риска и их влияния на течение заболевания. [5]

Состояние плода оценивается с помощью УЗИ, биофизического профиля и доплерометрии. У первородящих нередко наблюдается задержка роста плода вследствие нарушенной плацентарной перфузии. Это приводит к повышению частоты перинатальных осложнений, преждевременных родов и гипоксии. [6] Баринов показал, что доплерометрия помогает своевременно определить признаки ухудшения фетоплацентарного кровотока. [6]

Тактика родоразрешения зависит от тяжести преэклампсии. При лёгких формах возможно пролонгирование беременности под динамическим контролем, при тяжёлых — требуется досрочное родоразрешение. У первородящих чаще возникает необходимость в индукции родов из-за отсутствия готовности родовых путей. [7] Как отмечает Барановская, гипертензивные нарушения существенно влияют на выбор метода родоразрешения. [7]

Современные подходы включают мультидисциплинарное ведение, модификацию образа жизни, рациональное питание, ограничение соли, умеренную физическую активность и контроль веса. [8] Габидуллина подчёркивает важность скрининга преэклампсии в первом триместре для раннего выявления риска. [8]

Комплексная система наблюдения, включающая регулярный мониторинг, профилактическую терапию, коррекцию сопутствующих заболеваний и своевременное родоразрешение, значительно улучшает прогноз для матери и ребёнка. [9] Девятова отмечает, что современные методы скрининга позволяют выявлять риски задолго до появления симптомов. [9]

Заключение. Совершенствование тактики ведения беременности у первородящих женщин с преэклампсией требует комплексного и индивидуализированного подхода, объединяющего раннюю диагностику, динамический мониторинг состояния матери и плода, профилактическое применение низкодозированного аспирина и своевременное родоразрешение. Эффективная организация наблюдения, мультидисциплинарное ведение и коррекция факторов риска позволяют значительно снизить частоту тяжёлых форм преэклампсии, минимизировать материнские и перинатальные осложнения и повысить безопасность беременности.

Применение современных методов скрининга и профилактики способствует улучшению исходов как для матери, так и для ребёнка, обеспечивая рациональное использование медицинских ресурсов и оптимизацию акушерской помощи. Доказательные стратегии ведения беременности у первородящих женщин создают условия для раннего выявления и предотвращения осложнений, что делает управление преэклампсией более безопасным и эффективным.

Список литературы:

1. Аксенова А.С., Козиолова Н.А., Падруль М.М. Предикторы развития преэклампсии у беременных с гипертензивным синдромом // Артериальная гипертензия. – 2016. – Т. 22. – № 4. – С. 349–363.
2. Бабажанова Г.С., Абдуллаева М., Негмаджанов Б. Преэклампсии у беременных и пути её снижения // Международная конференция академических наук. – 2024. – Т. 3. – № 11. – С. 13–19.

3. Алдангарова Г.А., и др. Новые возможности профилактики преэклампсии // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2021. – Т. 31. – № 1. – С. 89–91.
4. Айламазян Э.К., Репина М.А. Комментарии к клиническому протоколу «Гипертензия во время беременности, преэклампсия, эклампсия» // Журнал акушерства и женских болезней. – 2012. – Т. 61. – № 5. – С. 3–9.
5. Гаипова Н.М.К. Особенности факторов риска у беременных с преэклампсией // Вестник экстренной медицины. – 2021. – Т. 14. – № 5. – С. 34–37.
6. Баринов С.В., и др. Прогнозирование риска тяжелой преэклампсии при многоплодной беременности и пути её профилактики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2015. – № 1. – С. 69–76.
7. Барановская Е.И. Гипертензия у беременных и преэклампсия // Медицинские новости. – 2017. – № 6. – С. 4–7.
8. Габидуллина Р.И., Ганеева А.В., Шигабутдинова Т.Н. Предикторы преэклампсии. Скрининг и профилактика в I триместре беременности // Гинекология. – 2021. – Т. 23. – № 5. – С. 428–434.
9. Девятова Е.А., Гагаев Ч.Г. Преэклампсия: новые аспекты патогенеза, концепции скрининга и профилактики // Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2017. – № 3 (17). – С. 66–77.
10. Дубровина С.О., Муцалханова Ю.С., Тикиджиева В.Ю. Поиск ранних прогностических маркеров преэклампсии // Таврический медицинско-биологический вестник. – 2016. – Т. 19. – № 2. – С. 62–64.
11. Дикур О.Н., Копылов Ф.Ю. Клиническое значение эндотелиальной дисфункции при беременности как компонента комплексной оценки риска развития преэклампсии // Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. – 2014. – Т. 1. – № 2. – С. 7–13.
12. Додхоева М.Ф., Олимова Ф.З. Современные теории этиопатогенеза и профилактики преэклампсии // Вестник Авиценны. – 2017. – Т. 19. – № 4. – С. 537–543.
13. Ержан З.Е., и др. Тяжелая преэклампсия – актуальная проблема современного акушерства (Обзор литературы) // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2013. – № 4-1. – С. 34–36.
14. Иванова О.Ю., и др. Возможности прогнозирования преэклампсии в первой половине беременности // Доктор. Ру. – 2017. – № 7 (136). – С. 33–37.

Для цитирования: Ахмедова А.Т., Шахриёрова С.О. Особенности тактики ведения беременности у первородящих женщин с преэклампсией (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1116–1118. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934048>